

ADVANCEMENTS AND APPLICATIONS OF SWITCHING MODE POWER SUPPLIES (SMPS) IN MODERN ELECTRONICS

Maqsudbek Do'sbekov¹

Zarina Qahramonova²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Switching Mode Power Supply, SMPS, power efficiency, AC-DC conversion, energy efficiency, heat dissipation, compact design, electronics, DC motor drivers, power amplifiers, technological advancements.

ABSTRACT

Switching Mode Power Supplies (SMPS) are widely utilized in modern electronic devices and systems due to their superior efficiency and performance compared to traditional linear AC-DC power supplies. By converting electrical energy with high efficiency, SMPS minimizes power consumption, reduces heat dissipation, and offers a compact and lightweight design. These advantages have led to their adoption across various applications, including personal computers, televisions, power amplifiers, and DC motor drivers. The increasing maturity and technological advancements in SMPS design have positioned them as the preferred choice for high-efficiency power supplies in diverse fields. This article explores the fundamental principles, operational mechanisms, and practical applications of SMPS, emphasizing their significance in contemporary electronics.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14554796**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

ZAMONAVIY ELEKTRONIKADA O'TISH REJIMIDAGI QUVVAT MANBALARINING (SMPS) YUTUQLARI VA QO'LLANILISHI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Kommutatsiya rejimi Quvvat manbai, SMPS, quvvat samaradorligi, AC-DC konvertatsiyasi, energiya samaradorligi, issiqlik tarqalishi, ixcham dizayn, elektronika, DC vosita drayverlari, quvvat kuchaytirgichlari, texnologik yutuqlar

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Kommutatsiya rejimidagi quvvat manbalari (SMPS) an'anaviy chiziqli AC-DC quvvat manbalariga nisbatan yuqori samaradorligi va ishlashi tufayli zamonaviy elektron qurilmalar va tizimlarda keng qo'llaniladi. Elektr energiyasini yuqori samaradorlikka aylantirish orqali SMPS quvvat sarfini kamaytiradi, issiqlik tarqalishini kamaytiradi va ixcham va engil dizaynni taklif qiladi. Ushbu afzalliklar ularning turli xil ilovalarda, jumladan shaxsiy kompyuterlar, televizorlar, quvvat kuchaytirgichlari va doimiy to'lqinli dvigatel drayverlarida qo'llanilishiga olib keldi. SMPS dizaynidagi ortib borayotgan etuklik va texnologik yutuqlar ularni turli sohalarda yuqori samarali quvvat manbalari uchun afzal tanlov sifatida joylashtirdi. Ushbu maqola SMPS ning asosiy tamoyillari, ishlash mexanizmlari va amaliy qo'llanilishini o'rganib, ularning zamonaviy elektronikadagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kommutatsiya rejimidagi quvvat manbai (SMPS) tobora keng tarqalgan bo'lib bormoqda va ko'p hollarda energiya iste'molini kamaytirish, issiqlik tarqalishini kamaytirish va o'lcham va vazni kamaytirish tufayli an'anaviy nazariy chiziqli AC-DC quvvat manbai o'rnini bosadi. Kommutatsiya rejimidagi quvvat manbalari hozirda ko'pchilik shaxsiy kompyuterlarda, quvvat kuchaytirgichlarida, televizorlarda, doimiy to'g'ridan-to'g'ri dvigatel drayverlarida va hokazolarda mavjud va kommutatsiya rejimidagi quvvat manbalari tobora etuklashib bormoqda, shuning uchun yuqori samarali quvvat manbai talab qiladigan deyarli hamma narsa SMPS dan foydalaniladi.

Ta'rifga ko'ra, SMPS - kerakli chiqish kuchlanishini ta'minlash uchun standart chiziqli usul o'rniga yarimo'tkazgichlarni almashtirish texnologiyasidan foydalanadigan quvvat manbai turi. Asosiy kommutatsiya konvertori quvvatni almashtirish fazasi va boshqaruv sxemasidan iborat. Quvvatni almashtirish bosqichi sxemasi chiqish filtrlash bilan Vin kirish kuchlanishidan Vout chiqish kuchlanishiga quvvat konvertatsiyasini amalga oshiradi.

Kommutatsiyalangan quvvat manbalarining asosiy afzalligi shundaki, ular kalit tranzistorlari yoki quvvat MOSFET tomonidan ishlatiladigan standart chiziqli regulyatorlardir. Bu elektr energiyasining narxini pasaytiradi. Bu shuni anglatadiki, kommutatsiya tranzistori to'liq yoqilganda va oqim oqganda, tranzistor to'liq o'chirilganda kuchlanish pasayishi minimallashtiriladi. Shuning uchun tranzistor standart kalit sifatida ishlaydi.

Natijada bir yoki bir nechta kommutatsiya rejimli quvvat manbalari, fazani pasaytirish, bosqichma-bosqich oshirish va uchta asosiy kommutatsiya rejimi sxemalarini,

ya'ni chiziqli regulyatorlardan farqli o'laroq, buck, boost va buck-boost topologiyalarini ishlatadigan kirish voltajining inkor etilishi. faqat bosqichma-bosqich kuchlanishni tartibga solishni ta'minlang. Bu tranzistor kalitlari, induktorlar va tekislash kondansatkichlari asosiy sxemaga qanday ulanganligini ko'rsatadi. AC kirish manbai signali 50 Hz transformatoridan foydalanmasdan to'g'ridan-to'g'ri rektifikator va filtr sxemasi birikmasiga uzatiladi . Ushbu chiqishda ko'plab o'zgarishlar mavjud va kirish o'zgarishini boshqarish uchun kondansatörning sig'im qiymatini oshirish kerak. Ushbu tartibsiz DC SMPS ning markaziy kommutatsiya qismiga beriladi.

Ushbu bo'limda quvvat tranzistorlari va MOSFETlar kabi yuqori tezlikda o'tish moslamalari qo'llaniladi, ular xilma-xillikka ko'ra yoqilishi va o'chirilishi mumkin va bu chiqish ushbu bo'limda transformatorning asosiy tomoniga beriladi. Bu erda ishlatiladigan transformator 60 Gts chastotani ta'minlash uchun ishlatiladigan qurilmadan farqli o'laroq, juda kichik va engildir . Ular shunchalik samaraliki, ular yuqori energiya konvertatsiya qilish tezligiga ega. Kommutatsiya qismidan chiqish signali to'g'rilanadi va kerakli doimiy kuchlanishni olish uchun yana filtrlanadi. Bu nazorat qilish pallasida oziqlanadigan boshqariladigan chiqish kuchlanishidir; bu teskari aloqa davri. Yakuniy chiqish javob signalini ko'rib chiqqandan so'ng olinadi. Chiqish sensori signalni sezadi va uni boshqaruv blokiga ulaydi . Signal ikkinchi bo'limdan ajratilgan, shuning uchun to'satdan keskin o'zgarishlar kontaktlarning zanglashiga ta'sir qilmaydi. Yo'naltiruvchi kuchlanish signalning kirishi sifatida xato kuchaytirgichga taqdim etiladi, bu signalni kerakli signal darajasiga solishtiradi. Yakuniy kuchlanish darajasi kesish chastotasini nazorat qilish orqali saqlanadi. Ushbu xato kuchaytirgichga taqdim etilgan kirishlarni solishtirish orqali nazorat qilinadi. Kuchaytirgichning chiqishi chastotani kesish yoki oshirish yoki kamaytirish haqida qaror qabul qilishga yordam beradi. PWM osilatori standart PWM to'lqinining doimiy chastotasini ishlab chiqaradi.

DC-DC konvertorlari

Kommutatsiyalangan quvvat manbalari

Kommutatsiyalangan quvvat manbai (SMPS) quvvat elektroniği topologiyasi bo'lib, u ikki quvvat bosqichidan iborat. Birinchi bosqich o'zgaruvchan tok manbaini to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri oqimga aylantiradi va ikkinchi bosqich doimiy kuchlanishni kerakli doimiy chiqish kuchlanishiga aylantiradi. Anjir. 7.15 va 7.16 SMPS blok diagrammasini taqdim etadi . Bugungi kunda SMPSlar quyidagi uskunalarni quvvat bilan ta'minlaydi:

7.15-rasm . Yuqori chastotali transformatorli kommutatsiya rejimidagi elektr

ta'minotining blok diagrammasi.

7.16-rasm . Yuqori chastotali transformatorsiz (transformatorsiz SMPS)

o'zgaruvchan rejimli elektr ta'minotining blok diagrammasi.

- Elektron sxemalar elektr ta'minoti tizimlari
 - Kompyuter elektr ta'minoti tizimlari
 - Uzluksiz elektr ta'minoti tizimlari
 - Telekommunikatsiya tizimlari uchun elektr ta'minoti tizimlari
- SMPSlar asosan izolyatsiyalangan va izolyatsiyalanmagan topologiyalarga bo'linadi. Ohmik izolyatsiyalangan SMPS kirish kuchlanish manbai va yuk o'rtasida ohmik

izolyatsiyani ta'minlaydigan yuqori chastotali transformatoridan foydalanadi. 7.15-rasmda ko'rsatilganidek, SMPS quyidagi qismlardan iborat:

i)

Kirish manbai

ii)

Rektifikator va kirish filtri

iii)

Yuqori chastotali maydalagich

iv)

Yuqori chastotali transformator

v)

Cuk konvertori uzluksiz rejimda ishlaganda kuchaytiruvchi konvertorning silliq kirish oqimi bilan buk konvertorning silliq chiqish oqimini birlashtiradi. Ikki induktorni magnit bilan bog'lash orqali joriy to'lqinni yanada kamaytirish mumkin (qarang: Whittington va boshq. 1992 ; Li, 1993). Ushbu dizaynning yana bir afzalligi shundaki, u faqat bitta tranzistor va umumiy chiziqqa murojaat qilish mumkin bo'lgan eshik qo'zg'aysan sxemasidan foydalanadi. Sxema asosiy energiya uzatish komponenti sifatida C_1 seriyali kondansatördan foydalanadi. Bu odatda juda katta yuqori sifatli kondensatorlarni talab qiladi.

Buni ko'rsatish mumkin:

(13,63)–Vtashqariga Vichida=tyoqilgantD=D1–D

Cuk konvertori izolyatsiyalangan, transformator bilan bog'langan sxema konfiguratsiyasida ham ishlab chiqilishi mumkin.

SAQ 13.7

Cuk konvertori uchun kuchlanish uzatish formulasini (13.63) tenglamasini oling.

13.4.6 To'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirgichlarning qisqacha tavsifi

Asosiy to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri konfiguratsiya konfiguratsiyasining ko'pgina muhim xususiyatlari 13.2-jadvalda jamlangan. Ushbu matnning qamrov doirasi kommutatsiya rejimi ta'minotini batafsil loyihalash va qurish bilan bog'liq ko'plab masalalarni to'liq muhokama qilishga imkon bermaydi. Yopiq konturli kuchlanishni boshqarish davrlarining barqaror holati va vaqtinchalik barqarorligi masalasini diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Boshlanish oqimini va radiatsiyaviy va o'tkaziladigan elektromagnit parazitlarni cheklash va kommutatsiya moslamalarini (qurilmalarini) vaqtinchalik kuchlanishlardan himoya qilish uchun alohida e'tibor talab etiladi. O'quvchiga o'tish rejimidagi quvvat manbaini loyihalashdan oldin maxsus matnlar (masalan, Uittington va/yoki Li) bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulyamova, G., Abdullaev, A., & Sharipova, U. (2020). Peculiarities and modern trends in world energy and the development of global pipeline transport networks. *Journal of Critical Reviews*, 7(4), 388-392.
2. Абдуллаев, А. К. (2023). РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ МАРШРУТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Постсоветские исследования*, 6(3), 315-323.
3. Abdullaev, A. K. (2023). THE INFLUENCE OF THE TRANSFORMATIONS IN UZBEKISTAN'S ECONOMY ON PERSONNEL ISSUES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR. *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения*, 28(3), 42-53.
4. Abdullaev, A. K. (2021). The improvement of transport system leads to economic growth: a myth or a reality?. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2020(1), 39-47.
5. Abdullaev, A. (2017). Transport aspect of cooperation within SCO. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2017(2), 11.
6. Abdullaev, A. K. THE PECULIARITIES OF THE USE OF THE SPECIAL LEXIS. *ТОШКЕНТ-2021*, 23.
7. Палванова, У. Б. (2024). Значение Формирования Навыков Оказания Первой Помощи У Студентов В Не Медицинских Образовательных Учреждениях. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 27, 93-98.
8. Рашидов, В. А., & Хацкая, С. В. (2024). ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. *Journal of new century innovations*, 50(1), 118-123.
9. Rashidov, V., Wook, J., & Kim, K. H. (2023). Evaluation of the effectiveness of the work of the Sanitary-epidemiological welfare and public health service of the Almazar district of Tashkent during the COVID-19 pandemic (" European Journal of Molecular & Clinical MedicineEuropean Journal of Molecular & Clinical Medicine").
10. Akmaljanovich, R. V. (2022, December). IQLIM O'ZGARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 1, No. 3, pp. 161-163).
11. Матмуратов, К. Ж. (2023). Разработка методов лечения нейроишемической формы диабетической остеоартропатии при синдроме диабетической стопы.
12. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Моминов, А. Т., Касымов, У. К., & Атажанов, Т. Ш. (2020). Эффективность реконструктивных операций при нейроишемических язвах на фоне синдрома диабетической стопы.
13. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажанов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). *РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СТОПЕ ПОСЛЕ БАЛЛОННОЙ*

АНГИОПЛАСТИКИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ (Doctoral dissertation, Rossiya. Кисловодск).

14. Бабаджанов, Б. Д., Матмуротов, К. Ж., Атажанов, Т. Ш., Сайтов, Д. Н., & Рузметов, Н. А. (2022). *Эффективность селективной внутриартериальной катетерной терапии при лечении диабетической гангрены нижних конечностей* (Doctoral dissertation, Узбекистон. тошкент.).

15. Duschanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).

16. Duschanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).

17. Матмуротов, К., Парманов, С., Атажанов, Т., Якубов, И., & Корихонов, Д. (2023). ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.

18. Abdurakhmanov, F. M., Korikhonov, D. N., Yaqubov, I. Y., Kasimov, U. K., Atakov, S. S., Okhunov, A. O., & Yarkulov, A. S. (2023). COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE SCIENTIFIC-RESEARCH PROCESS OF HIGHER MEDICAL INSTITUTIONS' TEACHERS. *Journal of education and scientific medicine*, 1(1), 28-31.

19. Jonson, W. S., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Bobokulova, S. A., ... & Boboyev, K. K. (2023). The microbiological environment of wounds and skin in patients with purulent-inflammatory diseases of soft tissues. *Journal of education and scientific medicine*, 2(2), 72-81.

20. de Gavieres, F., Khalmatova, B. T., Okhunov, A. O., & Atakov, S. S. (2023). COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID: Impressions. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, 1(1), 62-72.

21. Матмуротов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажонов, Т. Ш., & Сайтов, Д. Н. (2022). Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, (1), 128-131.

22. Матмуротов, К. Ж., & Жанабаев, Б. Б. (2011). Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных оперативных вмешательств при диабетической гангрене нижних конечностей. *Врач-аспирант*, 46(3.3), 394-399.

23. Babadjanov, B. D., Okhunov, A. O., Atakov, S. S., Kasimov, U. K., Sattarov, I. S., Matmuratov, K. J., ... & Korikhonov, D. N. (2023). WHY DOES SURGICAL INFECTION OFTEN

AFFECT DIABETICS?: Literature review of recent data. *Journal of education and scientific medicine*, 1(3), 66-75.

24. Bobokulova, S., Khamdamov, S., Bobobekov, A., Sattarov, I., Boboev, Q., & Abdurakhmanov, F. (2022). Treatment of acute purulent-destructive lung diseases considering the assessment of the degree of impairment of non-respiratory lung function. *JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE*, (1), 79-82.